

Кодирова Шахноза Абдурахмоновна

Самарқанд давлат чет тиллар институти

Шарқ тиллари факултети

Япон тили ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5894104>

ЯПОН ЛИНГВОМАДАНИЯТИДА УЧРАЙДИГАН ЛЕКСИК ВА ГРАММАТИК ЛАКУНАЛАРНИ ЎҚИТИШДА ЗАМОНАВИЙ АХБОРОТ ВА ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ.

Аннотация: Ушбу мақолада япон лингвомаданиятида учрайдиган лексик ва грамматик лакуналарни ўқитишда замонавий ахборот ва педагогик технологиялардан фойдаланиш тўғрисида фикр юритилади.

Калит сўзлар: лингвомаданиятшунослик, лакуна, инновацион таълим, гендер лакуналар.

Тил ва маданият кесишмасида вужудга келган лингвомаданиятшунослик фанининг асосий элементларидан бири ҳисобланган тил, ўз навбатида маданият ташувчиси бўлиб, у аждодлардан авлодларга миллий маданиятимизни мерос қилиб қолдиради ва авлодларга ўз она тили билан бир қаторда, ўтмиш аждодларнинг бой маданий таърибасини ҳам ўзлаштиради. Бундан ташқари тил – халқ маданияти воситасида тил эгасини ва инсон шахсиятини шакллантиради. Маданият ҳақидаги юқорида келтириб ўтилган таърифлардан келиб чиққан ҳолда эса, маданиятлараро мулоқот жараёнида тилнинг аҳамияти, тилни ўрганиш жараёнида эса маданиятнинг бекиёс роли яққол кўзга кўринади. Агар тилга унинг структураси, вазифалари ва уни ўзлаштириш жиҳатидан қараладиган бўлса, у ҳолда ижтимоий қатлам ёки маданиятнинг компоненти тилнинг таркибий қисми бўлади.

Турли маданият ва тилларда ўзаро мос келмайдиган тушунчаларни тадқиқ қилишда тадқиқотчилар лакуналар атамасини илгари сурадилар. Уларнинг таъкидлашича ”табiiй тил” доимий ривожланишда ва лексик бирликлари миқдори аниқ чегараланмаган. Унда доимий равишда янги сўзларнинг пайдо бўлиши, айримларининг эса қўлланишдан чиқиб кетиши билан характерланади. Тилнинг янгиланиши бир томондан тил тизимидаги элементларни сақлаб қолиш эҳтиёжи билан ҳам боғлиқ, иккинчи томондан бу тил ривожининг ҳарактлантурувчи кучи ҳамдир. Бундай ривожланишнинг натижаси тилда семантик бўшлиқларнинг, «оқ доғлар»нинг вужудга келишига сабаб бўлади. Демак, тил икки томонлама ривожланишда ва бу ривожланиш унинг тарихан ва бугунини ўз ичига олади. Бугунги кун тилшунослигида лакуналарни лингвистик ва экстралингвистик (маданий) лакуналар сифатида талқин қилиш масаласи муҳим ҳисобланмоқда. Айни пайтда улар

бирлашуви натижасида ҳосил бўладиган лингвомаданий лақуналар категорияси ҳам мавжуд. Иккита тил қиёсланаётгани жараёнида аниқланадиган лақуналар лисоний ёки лингвистик лақуналар ҳисобланади. Айнан мана шу жараёнда тиллараро бўшлиқлар, мос келмасликлар, қолдириб кетиладиган ўринлар аниқланади.

Лақунарлик ҳодисаси нафақат тил ёки маданиятшунослик, балки, социолингвистика, гендерология соҳаларининг долзарб муаммоларидан бири бўлиб келмоқда. Хусусан, аралаш тушунчаларни ифодаловчи эквивалентсиз лексика, лақуна лингво културемаларининг концепциялаштирилиши таржимавий хусусиятларини тадқиқ қилиш, уларнинг мазмуний, функционал характеристикаларини ойдинлаштириб, таржима назарияси ва амалиётини янги босқичларга кўтаришга, маданиятлараро мулоқотни тадқиқ қилишда янги йўналишлар очилишига хизмат қилиши мумкин. Мазкур мақолада замонавий ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда мавзунини тушунтириш ва талаба мотивациясини ошириш масалаларига тўхталиб ўтилади. Таълим сифати самарадорлигини таъминлашда интерактив методлар, инновацион технологиялар, педагогик ва ахборот технологияларни ўқув жараёнида қўллашга бўлган қизиқиш, эътибор кундан-кунга кучайиб бормоқда. Бундай бўлишининг сабабларидан бири, шу пайтгача анъанавий таълим орқали ўқувчиларни фақат тайёр билимларни эгаллашга ўргатилган бўлса, замонавий технологиялар уларни эгаллаётган билимларини ўзлари қидириб топишларига, мустақил ўрганиб, таҳлил қилиб, ҳатто, ўзлари хулосаларни ҳам чиқаришга ўргатади. Замонавий педагогик технология бошқа соҳалардаги технологик жараёнлар билан узлуксиз бойиб боради ҳамда анъанавий ўқув жараёнига, унинг самарасини оширишга таъсир кўрсатади. Аслида, ахборотли технология педагогик технологиянинг таркибий қисми бўлиб, у таълим жараёнида техник воситаларнинг мукамаллашган замонавий тури сифатида қўлланила бошланди. Ҳозирда АКТ барча мавжуд технологиялар ва хусусан, янги замонавий технологиялар орасида етакчи ўрин эгалламоқда. Компютер технологияларини қўллашда эса уларнинг таълим берувчи функциясини етарли даражада очиб бера олиш лозим. Акс ҳолда ўқувчиларда ташқи мотивация кучайиб, билимга интилиш мотивлари ўз устуворлигини йўқотиши мумкин. Дарсни ташкил қилиш жараёнида берилаётган назарий билимларни кўпроқ амалиёт билан боғлаб олиб борилса, самаралироқ бўлади. Лақуналарнинг синхрон гуруҳларида ўз навбатида уларнинг икки асосий типи ажратилади. Биринчи тип қиёсланаётган тилларнинг лексик ёки грамматик ва семантик сатҳида юз берадиган лақуналардир. Улар одатда оламни лисоний тасаввур қилишда қўлланиладиган лексик бирликларда ўз аксини топади. Улар тиллараро лақуналарнинг энг кўп тадқиқ қилинган типи ҳисобланади. Лақуна семиотик нуқтаи назардан иккинчи бир тилдаги бўшлиқ, нол тушунчани ифодалайди; семасиологик аспектда – фонетик ва график жиҳатдан расмийлашмаган номаълум конструкт, семалар ҳосиласи; ономасиологик нуқтаи назардан – нотаниш сўз орқали ифодаланган маъно; тил системалари нуқтаи назаридан – бу табиий равишда тилнинг семантик маконида

вужудга келадиган тўлдирилмаган лексик бўшлик; мулоқотга киришув нуқтаи назаридан ўзга тилда билдирилган тушунчанинг иккинчи тил соҳиби онгида мавжуд эмаслиги (миллий, маданий, экстралингвистик факторлар билан боғлиқ тушунчалар).

Сўнгги йилларда ўқув жараёнида замонавий ахборот коммуникацион технологиялардан фойдаланиш масаласи тобора долзарблашиб бормоқда. Бу нафақат янги техник воситалар, балки, ўқитишнинг янги шакллари ва усулларини ўрганишга янгича ёндашувдир. Япон тилининг лингвомаданий аспектларини ўргатишда замонавий технологиялардан фойдаланган ҳолда дарсни ташкил қилишдан асосий мақсад ва натижа, шубҳасиз, талабаларнинг коммуникатив маданиятини шакллантириш ва уни ривожлантириш, амалий машғулотлардан фойдаланиш учун ахборот технология воситаларидан қай тарзда фойдаланиш мумкинлигини кўрсатишдир. Дунёда ахборот технологиялар, жумладан, компютер воситалари етакчилик қилаётган давримизда, технология ишбилармонлик алоқаларида, турли муסיқа ва филмларда, ва кундалик ҳаётимизнинг барча жабҳаларида катта аҳамиятга эгадир. Жумладан, таълим тизимида ҳам ахборот компютер технологиялар ва турли дастурларнинг ўрнини ҳеч бир нарса билан тўлдириб бўлмайди.

Япон тилининг лингвомаданий аспектларини, жумладан, лақуналарни ўргатишда оддий презентациялар билан бир қаторда замонавий дастурлар ёрдамида ҳам турли медиа маҳсулотлар талабанинг дарсга бўлган қизиқишини ва мотивациясини оширади. Замонавий тақдимот дастурларига MY.VISME.CO дастурини мисол қилишимиз мумкин.

Бу дастур орқали нафақат тақдимотлар, балки, турли диаграммалар, инфографика, видеоGIF ва бошқалар тайёрлаш мумкин.

Ушбу методларни қўллашда кутиладиган натижалар сифатида янги билимларни бера олиш, доимий назорат, зериктирмаслик ҳамда адолатли баҳолаш кабиларни айтишимиз мумкин. Талабаларда эса шубҳасиз, янги билимларни ўзлаштириш, мустаҳкамлаш, баҳоланиш, яқка ёки гуруҳ бўлиб ишлаш кўникмаларини ҳосил қилиш ва эгаллаш каби ижобий натижаларга эришилади. Тавсия сифатида шуни айтиш мумкинки, ҳар бир мавзунини ёритиш ва дарсни ташкил қилишда, мавжуд методикаларнинг энг мосларини танлаш олиш ва улардан тўғри фойдаланиш, мавзунини тўлиқ қамраб оладиган қўшимча маълумотлар йиғиш лозим. Дарс жараёнида мавзунини очиб бериш учун турли интерфаол методлардан фойдаланилади. Жумладан, яқка ва гуруҳ кўринишидаги “Тарози технологияси” ҳамда “Икки қисмли кундалик”, бундан ташқари, нутқдаги фарқли ҳодисаларни ўргатиш учун Компютер, проектор каби ахборот технология воситаларидан фойдаланган ҳолда турли ролик ва филмлар намойиш этиш дарсда эркак ва аёллар нутқларидаги фарқларни яққол тушуниш учун замин бўлади деб ҳисоблайман.

Турли маданиятлардаги новербал воситаларни тадқиқ этиш маданиятлараро мулоқотда юзага чиқадиган тўқнашувларни, коммуникатив хатоларни олдини олади. Тил нафақат вербал, балки, новербал элементларни ҳам ўз таркибида қамраб олганлиги сабаб, сўзсиз мулоқот, алоқа жараёни ҳам лингвомаданиятшуносликда, жумладан, маданиятлар мулоқотда ўзининг мустаҳкам ўрнига эгадир.

Турли маданият ва тилларда ўзаро мос келмайдиган тушунчаларни тадқиқ қилишда тадқиқотчилар лақуналар атамасини илгари сурадилар. Уларнинг таъкидлашича “табiiй тил” доимий ривожланишда ва лексик бирликлари миқдори аниқ чегараланмаган. Унда доимий равишда янги сўзларнинг пайдо бўлиши, айримларининг эса қўлланишдан чиқиб кетиши билан характерланади. Тилнинг янгиланиши бир томондан тил тизимидаги элементларни сақлаб қолиш эҳтиёжи билан ҳам боғлиқ, иккинчи томондан бу тил ривожининг характерлантирувчи кучи ҳамдир. Бундай ривожланишнинг натижаси тилда семантик бўшлиқларнинг, «оқ доғлар»нинг вужудга келишига сабаб бўлади. Демак, тил икки томонлама

ривожланишда ва бу ривожланиш унинг тарихан ва бугунини ўз ичига олади. Бугунги кун тилшунослигида лакуналарни лингвистик ва экстралингвистик (маданий) лакуналар сифатида талқин қилиш масаласи муҳим ҳисобланмоқда. Айни пайтда улар бирлашуви натижасида ҳосил бўладиган лингвомаданий лакуналар категорияси ҳам мавжуд. Иккита тил қиёсланаётгани жараёнида аниқланадиган лакуналар лисоний ёки лингвистик лакуналар ҳисобланади. Айнан мана шу жараёнда тиллараро бўшлиқлар, мос келмасликлар, қолдириб кетиладиган ўринлар аниқланади.

Маданиятга доир лакуналар маданиятлар қиёслаб ўрганилганида, бундай маданий белгилар оғзаки ва ёзма нутқда акс этишини қиёсий таҳлили жараёнида таҳлил қилинади. Турли жестлар - имо ишораларни Маданиятлараро лакуналар қаторига лакуналарнинг катта қисмини киритиш мумкин. Жумладан, гавда ҳолатини турлича тутиш, эмоционал ҳолатни билдирувчи мимикалар турли маданиятларда турлича маъноларни англатади. Масалан ўзбекларда қулни мушт қилиб бош бармоқни тик қилиш «ишлар беш», ўнг қулни кўксига қўйиш, ҳурмат изҳори, «хўп бўлади!» «салом», шу маънода корейсларда бош эгиб енгилгина таъзим қилиш каби маъноларни англатади. Турли халқлар маданиятидаги тушунилиши қийин бўлган бу каби кинетик лакуналарни аниқлаш нафақат мулоқот жараёнидаги ўзаро тушунишни қийинлаштиради, балки матн таржимасида ҳам қўпол хатоларга олиб келиши мумкин.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Алпатов В.М. Япония: язык и общество. М.:Муравей, 2003. – 208с. - (Японский язык и японская культура).
2. Быкова Г.В. Лакунарность как категория лексической системологии. Благовещенск.: Изд-во БГПУ: 2003.- 364с.
3. Дымарский М.Я. Возможно ли онтологическая интерпритация понятия лакуны // Лакунарность в языке, картина мира , словаре и тексте. Новосибирск Изд— НГПУ 2009
4. Стернин И.А. Лексическая лакунарность и понятийная безэквивалентность. Воронеж: 1997.- С180.

ILMIY-AMALIY ANJUMAN MATERIALLARI:

5. Байкабилов У.А. “Таълимда инновацион педагогик технологиялардан фойдаланиш босқичлари.” Science and education scientific journal. Volume 1 / Issue 2/ September 2020
6. Пармонов А.А. “Чет тилини ўрганишда ахборот технологияларининг аҳамияти.” Молодой учёный -2017№4.2 –с.39-40.
7. Санакулов З., Жўрабоев Б. “Чет тили ўқитиш методикасида замонавий методлар.” Academic research in educational sciences. Volume 2/ Issue4/2021.
8. 山本・今村 「日本のくらしと文化」東京・2006年

9. <http://www.ziyo.net>
10. <https://uz.denemetr.com/docs/768/index-33950-1.html?=#4>
11. <https://cyberleninka.ru/article/n/ta-limda-innovatsion-pedagogik-texnologiyalardan-foydalanish-bosqichlari>